

ЎЗБЕКИСТОН ССРДА АҲОЛИ ОЗИҚ-ОВҚАТ ТАЪМИНОТИДА
УЗУМЧИЛИК ВА ВИНО МАҲСУЛОТЛАРИ ИШЛАБ
ЧИҚАРИЛИШИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР (XX АСРНИНГ 40-50
ЙИЛЛАР МИСОЛИДА)

Музаффар Хўжамов Расулжонович

Наманган давлат университети ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10820203>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада XX нинг 40 йиллар охири 50 йилларида Ўзбекистон ССРда аҳолини озиқ-овқат таъминотида мева ва узумчилик, хусусан, вино ва сипиритли ичимликлар ишлаб чиқарилиши, таъминланиши механизмлари тадқиқ этилган бўлиб, республикада ушбу маҳсулотлар ишлаб чиқарилиши, бу борада ҳукумат олиб борган чора-тадбирлар ва уларнинг натижалари, соҳадаги муаммо ва ечимлар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: Озиқ-овқат таъминоти, узумчилик ва виночилик, сипиритли ичимликлар ишлаб чиқарилиши, алкаголсиз ичимликлар таъминоти ва турлари, чора-тадбирлар, муаммо ва ечимлар.

АННОТАЦИЯ

В данной статье в конце 1940-х и 1950-х годах исследованы механизмы производства и обеспечения плодоовощной и виноградарской продукции, особенно вина и спиртных напитков, в продовольственном снабжении населения Узбекской ССР, их результаты, проблемы и пути решения в поле анализируются.

Ключевые слова: Продовольственное обеспечение, виноградарство и виноделие, производство спиртных напитков, поставки и виды безалкогольных напитков, меры, проблемы и пути решения.

ANNOTATION

In this article, in the late 1940s and 1950s, the mechanisms of the production and provision of fruit and viticulture, especially wine and spirits in the food supply of the population in the Uzbek SSR, were researched. their results, problems and solutions in the field are analyzed.

Key words: Food supply, viticulture and winemaking, production of spirits, supply and types of non-alcoholic beverages, measures, problems and solutions.

Ўзбекистон ССР мевачилик, хусусан, узум ва ундан олинадиган маҳсулотлар ишлаб чиқаришда Собиқ Иттифоқ республикалари ичида

етакчилардан бири бўлган. Республикада узум етиштиришда ютуқлар билан бир қаторда тизимда муаммолар мавжуд бўлиб, хусусан, узум етиштириш ананавий эски усулда ерда етиштирилари эди. Натижада, бу усул кўп меҳнат ва кўп ишчи кучи талаб қиларди. Узумчиликда эски ананавий усуллардан воз кечиб, янги технологиялар қўлланишни талаб этарди. Шу боис эндиликда (1950 йй) узумнинг ердан кўтариб, бетон устунлар оралаб экиш ва етиштириш технологияси қўллана бошлади. Бу усул меҳнат унумдорлигини ҳар гектарида 50 % га ошириб, ишчи меҳнат кучини 50 % камайтирди. Бунини пулга “чақиб” ҳисоблаганда бир гектар узум етиштиришда 400 сўм маблағ тежалишига сабаб бўлди. Бундан ташқари сим бағачлар ёрдамида токларнинг ердан 2 метргача кўтарилиши натижасида токларнинг касалланиши билан боғлиқ холларда уни қўл меҳнати билан дорилаш камайтирилиб, кимёвий препаратлар эндиликда тракторлар ёрдамида амалга ошириш йўлга қўйилди.

Узум етиштиришдаги уни ердан кўтариб парвариш қилиш натижасида ҳосилдорлик кўратилмаган ердаги узум ҳосилига нисбатан 100-130 центнергача ҳосил олишга эришилди.

Мавсумда узумни заводга ташиш ва етказиб беришда ҳам муаммолар мавжуд бўлиб, жумладан яшикларга солиб, тиркамаларга юклаш, тушириш кўп куч талаб этарди. Тиркамалар етарли эмаслиги ўз навбатида маҳсулот вақтида қайта ишлаш учун юборилмай қолиши унинг сифатига ҳам салбий таъсир ўтказар эди. Республикада илк бора “Тошавтомаш” (1959 й) томонидан юқорида мавжуд муаммоларни бартараф этиш чоралари кўрилиши натижасида, узумнинг яшиксиз, маҳсус ишлаб чиқилган, ички қисми бўёқ билан бўялган, узум шираси оқиб кетмайдиган тиркамалар яратилди. Бу эса маҳсулот сифатига ва меҳнат унумдорлигига олиб келди. Масалан, аввалари бир кунда 100-150 тонна узум яшикланиб, тиркамага юкланиб заводга етказилган бўлса, эндиликда маҳсус узум тиркамалари ишлаб чиқилишини натижасида кунига 250-300 тонна узум ўз вақтида қайта ишлаш учун етказиб бериш йўлга қўйилди [1:С.36]. Узум қайта ишлаш ва тайёр турли маҳсулотлар ишлаб чиқаришда йўлга қўйилган юқоридаги технологиялар натижасида бир йил давомидаги техника ҳаражатларини 10 минг сўмгача камайтиришга эришилди. Вино заводларига узумни олиб бориш ва тушириш учун яшиклардан кўра меҳанизация ёрдамида туширилиш натижасида йилига 6 минг сўм маблағ тежалди (бир киши йилига 5 тонна узумни юклар

туширган, механизациялаш натижасида 975 киши қўл меҳнатидан халос бўлган) [2:С.36].

Пул маблағига айлантрилганда бир кишига 5 тонна узумни юклаб тушириш учун йилига 2096 сўм маблағ сарфланган ва бу ўз навбатида узумни қайта ишлаб, тайёр озиқ-овқат маҳсулоти бўлгунча унинг таннарҳига таъсир ўтказган. Узумни қайта ишлаш ва маҳсулот ишлаб чиқаришда механизациялашнинг жорий қилиниши ҳар центнер узумнинг қайта ишлаш таннарҳини 3,6 % га арзонлашишига олиб келди [3:С.37].

Кохозчиларнинг мева ва узум етиштиришдан топадиган мавсумий кунлик ва йиллик даромадларига ҳам тўхталадиган бўлсак, ҳар бир мавсумий ишчи иш кунига мевадан 9 сўм 90 тийин, бир гектар боғдан мавсум давомида ўртача 320 сўм 70 тийин, узумдан гектарига 248 сўм 70 тийин, ҳар бир меҳнат кунига 4 сўм 9 тийинни ташкил этади.

Мева ва узум етиштирадиган колхоз ва совхозларда маҳсулот етиштириш учун сарфланган ҳаражатлар таннарҳи ҳам бир биридан қисман фарқ қилган. Маҳсулот етиштириш учун 1 центнер мава ва узумга сарфланадиган ҳаражатига қараб республикада колхозлар тўртта гуруҳга ажратилган. Биринчи гуруҳ колхозлари 1 центнер маҳсулот учун 5 сўмгача маблағ сарф этган ва энг самарадор хўжалик ҳисобланган. Иккинчи гуруҳ колхозлари 5 сўмдан 10 сўмгача маблағ сарф этган, учинчи гуруҳ колхозлари 10 сўмдан 15 сўмгача, тўртинчи гуруҳ колхозлари энг паст кўрсаткичли ҳисобланиб, 15 сўмдан юқори сарф ҳаражат қилган [4:С.40].

Колхоз ва совхозларда нафақат меҳнат унумдорлиги қараб ҳақ тўланган бўлса, етиштирилган мева ва узумнинг рентабеллигига қараб маҳсулотнинг давлат ҳарид нарҳи белгиланган. Бу эса маҳсулот сифати назоратдан ўтказилиб, олий навли деб белгиланса энг юқори нарҳда, аксинча сифати паст деб баҳоланса энг кам ҳақ тўланган. Маҳсулотни рентабеллик асосида етиштириш ва топширишда Самарқанд вилояти колхозлари етакчилик қилган. Масалан Самарқанд ва Ургут туманидаги 24 та мава ва узумчилик колхозидан 10 таси рентабеллиги 80 % ни, 3 колхозда 80-150 % ни, 7 колхозда 150-200 % ни, 4 та энг юқори рентабелли колхозда рентабеллик 200 % юқори ҳисобланган. Энг юқори рентабеллик эга колхозларнинг етиштирган маҳсулотлари давлат ҳаридлари юқори нарҳда ҳарид қилинган [5:С.42].

Масалан, юқорида келтирилган барча колхозларнинг мава ва узумлари ўртача ҳарид нарҳи 19 сўм 20 тийиндан 29 сўм 70 тийингача этиб белгиланган. Рентабеллиги энг паст бўлган тўртинчи гуруҳ

колхозларда эса мева етиштириш гектаридан 7,3 центнер, узумдан эса 18,3 центнерни ташкил этган ва давлат ҳарид нархи ҳам шунга қараб белгиланган. Давлат томонидан маҳсулотни сотиб олишда рентабелликка асосланиши ўз навбатида ишчи ва колхозчиларнинг ойлик даромадига ҳам таъсир кўрсатган. Энг юқори рентабелликка эга колхознинг бир гектарига 50,1 центнер ҳосил тўғри келса, ҳар бир меҳнатга қобилатли колхозчи ҳисобига 0,80 гектар мева ва узум, даромад эса 11,6 центнер яни бир центнер мевага ҳақ ўртача 24 сўм жами 278,4 сўм ($11,6 \cdot 23 = 278,4$ сўм), узум учун 25 сўм 11,6 центнер учун жами бўлиб 290 сўм ($11,6 \cdot 25 = 290$ сўм), бир колхозчининг бир йил мавсум учун мева ва узумдан рентабеллик асосида топадиган даромади ўртача жами бўлиб 568,4 сўмни ташкил қилади ($278,4 + 290 = 568,4$ сўм).

Узумчиликни рентабеллик асосида ташкил этишда ва вино маҳсулотлари етиштиришда Самарқанд вилояти республикада озиқ-овқат санотида вино ва мева-консерва тамоқларида алоҳида аҳамиятга эга бўлиб, вино навларининг ҳилма-ҳиллиги ва сифати билан Совет Иттифоқи республикалари ичида етакчи ўринда турган.

Самарқанд вино заводи ишлаб чиқариш қуввати ва маҳсулотлар сифати билан республикада XX асрнинг 40-50 йилларда ҳам иккинчи ўринда туради (1-ўрин Тошкент шампан вино заводи). Заводда ишлаб чиқарилган десерт(ширин) винолари Бутун иттифоқ ва халқаро кўргазмаларда олтин медални қўлга киритиб, винонинг янги “Кулакандоз”, “Ширин”, “Ўзбекистон”, “Каберне”, “Ликёр” ва “Буваки” каби машхур вино турлари ишлаб чиқариш йўлга қўйилди [6:Б.432].

Самарқанд вино заводи нафақат Ўзбекистонда, балки Собиқ СССРда совет роми ишлаб чиқарадиган ягона корхона ҳисобланади.

Ўзбекистон ССРда вино ишлаб чиқариш билан бир қаторда пиво ва алкогольсиз ичимликлар ҳам ишлаб чиқариш йўлга қўйилган бўлиб, пиво ишлаб чиқаришда республикада дастлаб 9 та завод бўлиб шундан 8 таси Фарғона водийсига ва бир нафари Самарқанд вилоятига тўғри келади. Урушдан кейинги йилларда пиво заводлар тармоғи кенгайтирилиб, Термиз ва Тошкент шаҳарларида ҳам пиво заводлари барпо этилди. Натижада 1959 йилга келиб, 8,5 млн декалитр пиво ишлаб чиқариш йўлга қўйилди.

Алкоголсиз ичимликлар ҳам ишлаб чиқариш ва таъминоти бир мунча ўзгаришлар амалга оширилди ва 1958 йилнинг ўзида 1,37 млн декалитр алкогольсиз ичимликлар ишлаб чиқарилди [7:С.30].

Республикада спирт ва ароқ саноати корхоналари ҳам mavjud бўлиб, озиқ-овқат ҳомашёсидан олинган этил спирти Самарқанд ва Тошкентдаги спирт-ароқ заводларида қайта ишланиб, спиртли ичимликлар ишлаб чиқарилади. Спирт ишлаб чиқаришда асосий хом ашё сифатида маҳаллий буғдойдан кенг фойдаланилади.

Ўзбекистонда илк бора 1949 йил ром саноатига асос солинди. Жумладан, дастлаб Сурхондарё вилоятининг Денов туманида 1947 йилда Совет Иттифоқида ягона бўлган шакар қамиш экадиган совхоз базасида “Ромсовхозкомбинат” ташкил этилган бўлиб, бу ерда 1952 йилдан бошлаб ром заводи қуриб ишга туширилди. 1949 йилдан бошлаб ром саноатида махсус йўл билан шакар қамишдан ром сипирти олина бошланди. Ром сипирти ишлаб чиқариш йил сайин ўсиб борди ва 1950-1957 йилларда ром ишлаб чиқариш республикада 2,5 мартага ошди [8:Б.128].

1956 йилдан бошлаб қамишдан тайёрланган сипиртдан табиий ром Москвада ўтказилган давлат комиссияси томонидан юқори баҳоланди. Қамиш сипиртидан тайёрланган ром ўзининг хушбўйлиги ва яхши таъми билан бошқа турдаги ромлардан ажралиб турган. 1959 йилга келиб Ўзбекистонда қамиш спирти ёрдамида хушбой ром ишлаб чиқариш уч баробарга оширилди [9:Б.129].

Ўзбекистон ССР озиқ-овқат саноатининг корхоналарида юқорида санаб ўтилган маҳсулотлардан ташқари, Самарқандда вино чиқиндиларидан мой-тош кислотаси, суюқ карбонат ангидриди, дрожжилар ва қуруқ кисел, Тошкентдаги шиша-тара заводи яшиқлар ва шишалар саноат усулида ишлаб чиқарилган. Лекин озиқ-овқат маҳсулотларини қадоқлаш ва сақлаш идишларидан бўлган шиша ишлаб чиқариш нафқат Ўзбекистон ССРда балким, бутун иттифоқда муаммоли холат эди. Жумладан вино, лимонад ва пиво каби маҳсулотлар қадоқлашда шиша идишлар ишлаб чиқарилган маҳсулотлар литрига мос эмас бўлиб, бутун иттифоқ алкагол ва алкаголсизлик ичимликларни қадоқлаш учун 60-70 % гина шиша ишлаб чиқарар эди холос [10:С.210]. Қолган ичимлик тури учун шиша идишлар етказиб бериш муаммо эди.

Ўзбекистон ўзининг табиий, шифобахш минерал суви билан ҳам Бутун Иттифоқда машхур бўлиб, жумладан “Фарғона минерал суви”, “Чортоқ минерал суви” ва “Тошкент минерал суви” билан алоҳида ажралиб турган.

Масалан, 1958 йил республика бўйича бир йилнинг ўзида 5,4 млн шиша минерал сув аҳоли истеъмоли учун тайёрланган. Минерал сув

таъминотини мунтазам ошириш кузда тутилиб, бу кейинги етти йилликда кундалик истеъмол учун 27 млн шиша минарал сув ишлаб чиқариш режа қилинган [11:С.30].

Фойдаланилган манба ва адабиётлар рўйхати:

1. Турғунов. М. Увеличение производства фруктов и винограда. Ташкент. 1969 г. "Узбекистан". - С.36.
2. Турғунов. М. Увеличение производства фруктов и винограда. Ташкент. 1969 г. "Узбекистан". - С.36.
3. Турғунов. М. Увеличение производства фруктов и винограда. Ташкент. 1969 г. "Узбекистан". - С.37.
4. Турғунов. М. Увеличение производства фруктов и винограда. Ташкент. 1969 г. "Узбекистан". - С.40.
5. Турғунов. М. Увеличение производства фруктов и винограда. Ташкент. 1969 г. "Узбекистан". - С.42.
6. Самарқанд тарихи. Иккинчи том. Тошкент. 1970 й. "Фан". - Б.432.
7. Ю. Добринин. Пищевая промышленность Узбекистана. Ташкент. 1959 г. - С.30
8. Мусаев. М. Ўзбекистон ССР. Тошкент. 1962 й. Ўздавнашр. - Б.128
9. Мусаев. М. Ўзбекистон ССР. Тошкент. 1962 й. Ўздавнашр. - Б.129
10. Д. В. Павлов. Стойкость. (Хлеб и Мир). Москва. Политиздат. 1979 г. - С.210.
11. Ю. Добринин. Пищевая промышленность Узбекистана. Ташкент. 1959 г. - С.30

